

Natale Vacalebre

“BACIA LA MANO AL PADRONE!”

DIFFRAZIONI CULTURALI E SCONFITTA DEL PROLETARIATO IN *TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO* DI LINA WERTMÜLLER

«Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza»

Antonio Gramsci, *L'Ordine Nuovo*, 1, primo maggio 1919

«Il marito che va a letto e la femmina che rimane a giocare e a bere... ma tu vidi chi bella educazione!»

Gennarino Carunchio sul concetto di *educazione*, 1972

Lina Wertmüller, una regista italiana (1963-1978)

“Mi fa paura il pensiero di essere una regista donna”.¹ Questa affermazione di Lina Wertmüller risale agli inizi della sua carriera, a quel 1963 che vide il debutto dell'autrice con il film *I basilischi*. Prima dell'esordio registico, però, la battaglia signorina romana aveva portato avanti una gavetta di prim'ordine, lavorando come aiuto regista e attrice per Federico Fellini nelle pellicole *La dolce vita*

¹ Lina Wertmüller, *Avrei voluto uno zio esibizionista*, Milano, Mondadori, 1990, p. 15.

e 8½. La scrupolosità nel lavoro di regia le veniva, come ebbe ad affermare lei stessa, dal fatto che ai tempi dei suoi inizi, quando il movimento femminista cinematografico non aveva ancora fatto la sua comparsa, il mestiere di regista era per le donne un qualcosa ancora di pionieristico. Affermarsi come una seria artigiana della macchina da presa era quindi una necessità vitale in quel mondo artistico ancora dominato da sole figure maschili. Grazie quindi a un tirocinio di alto livello e a una sensibilità tutt'affatto particolare per le tematiche sociali, la giovane regista riuscì a produrre il primo dei suoi lungometraggi. *I basilischi* narra della vita provinciale di un gruppo di giovani del Sud Italia. Come accadrà anche per altri suoi lavori, l'idea di girare una pellicola su questa tematica derivò da una esperienza personale della Wertmüller, un viaggio attraverso la Puglia dove lei ebbe la possibilità di osservare direttamente la vita, gli usi e la mentalità della popolazione di quei luoghi. Da qui la scelta di girare il film facendolo interpretare da attori non professionisti, vicini alla sensibilità dei personaggi e delle storie narrate. Al buon successo di critica de *I basilischi* seguì la realizzazione di *Questa volta parliamo di uomini* (1965) interpretato da Nino Manfredi, vincitore quell'anno del Nastro d'argento come miglior attore protagonista. A questa fase "neorealistica", basata su realtà sociali di periferia, fece seguito un periodo in cui la Wertmüller alternò la regia di alcune pellicole commerciali (*Rita la zanzara*, 1966; *Non stuzzicate la zanzara*, 1967) alla scrittura di alcune sceneggiature per registi quali Pasquale Festa Campanile (*Quando le donne avevano la coda*, 1970), Franco Zeffirelli (*Fratello sole, sorella luna*, 1970), Sergio Sollima (*Città violenta*, 1972). Il ritorno dietro la macchina da presa venne sancito dalla realizzazione di uno dei suoi film più noti, *Mimì metallurgico ferito nell'onore* (1972), che inaugura la grande stagione creativa della carriera della Wertmüller. *Film d'amore e d'anarchia* (1973), *Tutto a posto, niente in ordine* e soprattutto *Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto* (entrambe del 1974) furono le pellicole che aprirono alla regista romana le porte della critica americana, che la celebrò come la "Santa Lina di New York".² La realizzazione di *Pasqualino settebellezze* (1975), che ottenne quattro nomination agli Academy Awards del 1977 tra cui quella

² Samira Leglib, *L'Italia fraintesa di Lina Wertmüller*, Oggi7, 01-08-2008, <http://www.oggi7.info/2008/01/08/617-litalia-fraintesa-della-wertm-ller>

per la regia (prima volta nella storia per una donna), sancì il successo internazionale della Wertmüller. Purtroppo la prima delle quattro produzioni d'oltreoceano stabilite dal contratto con la Warner Bros. (*The end of the world in our usual bed in a night full of rain*, 1978) si rivelò un flop. Lo scioglimento dell'accordo con la major statunitense pose dunque fine all'avventura americana della regista.

Una storia di contrasti

Sebbene la Wertmüller abbia continuato ininterrottamente la sua attività artistica anche dopo la fase d'oltreoceano, il periodo più florido e degno di nota risulta sicuramente quello degli anni Settanta del Novecento. *Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto* costituisce, almeno secondo una *vulgata* oramai accettata, il terzo capitolo di una ideale trilogia stilistica in cui Lina Wertmüller ha condensato il meglio del suo genio creativo.³ La pellicola uscì nel 1974, subito dopo il successo di *Mimì metallurgico ferito nell'onore*, grazie al quale la Wertmüller vinse il premio alla regia al Festival di Cannes del 1972, e di *Film d'amore e d'anarchia*, film che valse a Giancarlo Giannini la Palma d'oro come miglior attore al medesimo festival l'anno successivo. In entrambe le pellicole i ruoli principali erano stati affidati all'attore spezzino e a Mariangela Melato, che nel biennio 1972-73 erano riusciti non solo a costituire un superlativo duo performativo, ma erano stati in grado anche di aderire in maniera stupendamente ergonomica alla complessa poetica narrativa della regista romana. La scelta circa l'interpretazione dei due personaggi principali della nuova pellicola non poteva quindi non cadere sulla oramai rodatissima coppia.

A differenza dei due film precedenti, in cui venivano trattati rispettivamente i temi dell'oppressione sociale e dei conflitti politici letali, *Travolti da un insolito destino* condensa in sé una girandola di tematiche sociali e culturali, tali per cui il film sembra costituire uno spiccato disegno allegorico delle

³ Thomas Koebner, *Filmregisseure: Biographien, Werkbeschreibungen, Filmographien*, Stuttgart, Reclam, 2008, p. 746.

fluide contraddizioni che caratterizzavano l'Italia postindustriale. In particolare, come sottolineato da Grace Russo Bullaro, la struttura del film

has been succinctly summarized as a threetiered allegorical tale representing the struggle between the bourgeoisie and the proletariat; the macho male and the bitchy female; and the regressive South and the industrial North. Thus, the conflicts that drive the plot represent social class gender and geography.⁴

La storia si svolge, come suggerisce l'eloquente titolo, durante una sognante estate italiana, quando una cerchia di amici benestanti si ritrova a viaggiare su uno yacht per una crociera nel Mediterraneo. Si tratta di rappresentanti della cosiddetta "borghesia di sinistra", ricchi industriali prevalentemente lombardi, intellettuali pseudo-comunisti a tempo perso la cui attività principale, quando non intenti al semplice *otium* ristorativo, è discutere alacramente di politica spicciola. A far da contraltare al gruppo degli affittuari "del Nord" c'è il nucleo dell'equipaggio di bordo, costituito nella sua totalità da lavoratori meridionali appartenenti alla classe operaia. Rappresentanti principali delle due "brigate" sono rispettivamente Raffaella Pavone Lanzetti, arrogante affittuaria della barca, moglie di un ombroso professore universitario, e Gennarino Carunchio, retrogrado *factotum* siciliano, esponente di spicco della sezione comunista del suo borgo natio, perennemente adirato con il ceto dei "padroni". Per tutto il tempo della crociera Gennarino sembra essere la vittima designata delle pedanti lamentele e degli insulti di Raffaella, ai quali egli risponde con dispetti e invettive a bocca stretta. Raffaella è infatti una devota del partito repubblicano, deifica il suo leader La Malfa e non perde occasione per schernire il PCI. Ma non solo; la donna sembra provare anche un certo piacere nel lanciare le sue frecciate sulla moltitudine dei difetti dei meridionali. Ciò, di rimando, crea in Gennarino un profondissimo senso di esasperazione, sentimento reso ancora più amaro dal fatto che il suo diretto antagonista è una "femmina". In seguito a una azzardata gita in gommone richiesta insistentemente da Raffaella, i due si ritrovano naufraghi in un "isolotto deserto e selvatico", la cui bellezza naturale

⁴ Grace Russo Bullaro, *Man in disorder. The cinema of Lina Wertmüller in the 1970's*, Leicester, Troubador, 2006, p. 56.

è contrastata dal bisogno di doversi arrangiare per sopravvivere. Ovviamente Raffaella, figlia di una società benestante abituata a essere coccolata e servita, non possiede le capacità necessarie per condurre una vita allo stato di natura; di converso Gennarino, le cui origini proletarie hanno creato in lui un solido bagaglio esperienziale, sa benissimo come districarsi in situazioni in cui le privazioni e la necessità di arrangiarsi sono alla base del quotidiano. Nell'isola dunque Raffaella si ritrova a dover essere totalmente dipendente dalla forza e dall'abilità pratica di Gennarino. L'esperienza dell'isola fa quindi in modo che i ruoli si ribaltino e la presuntuosa signora milanese si ritrova vittima della rivalse psicologica e fisica di Gennarino, il quale ha l'occasione, secondo la sua ottica, di vendicare sé stesso e la sua classe sociale per tutti i soprusi perpetrati dai ricchi borghesi ai danni dei "povirazzi" come lui. Le dinamiche interpersonali cambiano dunque di segno, tanto da indurre la donna a divenire non solo la serva, ma addirittura la schiava di Gennarino, innamorandosi del suo padrone di "un amore nero e disperato" che in breve contagia anche l'uomo. La passionale liaison che germoglia dallo scontro di queste due personalità ha bisogno secondo Gennarino di una prova per dimostrare la sua concretezza e tale prova può essere solo il ritorno alla realtà di tutti i giorni. Quando però i due vengono tratti in salvo e ricondotti "alla civiltà" il pover'uomo scopre amaramente che le reti della società sono troppo strette per lasciar andare i sentimenti di Raffaella. Lei ritorna alla sua vita di ricca signora volando via in elicottero mentre un disperato Gennarino cerca inutilmente di fermarla urlando imprecazioni contro la donna e il suo genere, prima di ritornare anche lui, sconfitto e ubriaco, dalla sua precedente compagna.

Giochi di potere

Da quanto esposto nel paragrafo precedente è evidente che la chiave di volta del film è costituita dal passaggio drastico del potere dalle mani di Raffaella a quelle di Gennarino. Il gioco degli opposti si dipana omogeneamente lungo tutto l'arco del film, e la vivacità necessaria a portarlo avanti è data da questo scambio di identità padronale che ribalta inevitabilmente le dinamiche di comando.

La situazione di scontro viene palesata fin dalla scena di apertura. La camera inquadra lo yacht immobile nel mare scintillante, staccando subito dopo sul volto di un affannato Gennarino con la sua divisa bianca nell'atto frenetico di spiegare le vele. Mentre lavora, il marinaio continua a voltarsi verso la parte opposta dell'imbarcazione, una prua scintillante sull'estremità della quale si staglia la figura nerovestita di una immobile Raffaella intenta a prendere il sole mattutino. Il movimento del lavoro incarnato dalla figura di Gennarino si oppone dunque alla staticità del "dolce far niente" rappresentato da Raffaella, dando luogo a un contrasto ideale che ben anticipa il clima di contrapposizione che si svilupperà tra le due figure nel corso della pellicola.

Un simile gioco di sguardi viene ripreso poche sequenze dopo. Gennarino emerge da sottocoperta attratto dalla voce squillante di Raffaella, che in un diverbio con un altro ospite (Eros Pagni nel ruolo dello squattrinato intellettuale comunista) inveisce contro il PCI. La discussione continua animata e Gennarino, in un'alternanza di piani medi (lui e Pagni) e primi piani (Raffaella), resta sempre attento con gli occhi spalancati ascoltando il battibecco incalzante. Lo sguardo si inietta di sangue quando la donna paragona il partito allo sterco, tanto da farlo saltare in piedi puntando verso Raffaella; la quale non può fare a meno di notare il volto adirato del marinaio. La sua boria però le fa continuare l'invettiva, questa volta rivolgendosi direttamente a Gennarino che, oramai voltatosi per andare a poppa a lavorare, può solo ascoltarla stringendo i denti.

Lo scontro palese è quindi stato avviato, ma si nota fin da subito che è un gioco a doppio filo, in cui i contendenti si trovano in forte squilibrio di azione. Da una parte Raffaella difficilmente riesce a reggere lo sguardo di Gennarino, che è invece il personaggio che utilizza gli occhi come arma di eloquenza, laddove la donna ha invece necessità di sciorinare raffiche di parole per poter contrastare gli "assalti" del marinaio. Lo si vede bene nella sequenza del pranzo in barca, quando alle proteste di Raffaella circa la pasta scotta Gennarino risponde con un ironico "mi dispiace" guardando in volto la donna che invece ribatte solo tramite lamentele all'indirizzo di Pippo, il comandante dell'equipaggio, simbolo perfetto del dimesso servitore meridionale.

Pure, l'immagine più eloquente di questo contrasto è data dalla silenziosa sequenza notturna in coperta, in cui Raffaella, stanca della serata da bisca risale (lamentandosi) alla ricerca di un po' di aria pura. La pedanteria della donna si smorza non appena arriva sul ponte dove Gennarino sta suonando la chitarra, fissandola con uno sguardo neutrale e sognante, rivolgendo il suo fischio melodioso alla luna, come se "la signora" non fosse lì. La regista ripropone qui la medesima sequenza d'apertura, con Raffaella che si scosta i capelli per accogliere meglio la brezza marina e Gennarino dalla parte opposta che la guarda. Solo che adesso il segno narrativo è cambiato: il dialogo tra i due non è più costruito su due piani americani ma su due primi piani in modo che gli sguardi siano i veri protagonisti dello scontro muto. E questa volta Raffaella non riesce nemmeno per pochi secondi a reggere la battaglia visiva con una creatura che sembra essere un tutt'uno con la natura circostante, e sentendosi come un elemento estraneo ridiscende sottocoperta lasciando Gennarino al suo melodioso inno notturno.

D'altra parte le armi in possesso di Raffaella sono diverse, concentrate in prevalenza nella sua coscienza di status sociale superiore, di affittuaria dello yacht che fa valere il suo quasi illimitato credito di ordini e lamentele. Non ha problemi a recriminare sulle minuzie, a esagerare le pecche (vere o presunte) dell'equipaggio, spesso ricorrendo all'insulto gratuito. Di conseguenza lei non esita a rifiutare una caraffa intera di caffè riscaldato pretendendone una nuova appena fatta (senza considerare lo spreco); a ordinare (gentilmente) che i dipendenti cambino le magliette prima di colazione perché sudate, ovviamente senza pensare alla fatica della vita di barca; a esigere, dopo aver dormito fino alle sette di sera, che Gennarino la porti in gita a un'ora tarda e in condizione atmosferiche pericolose solo per andare a raggiungere gli altri che ore prima erano andati a fare il bagno in un luogo isolato. Raffaella sa di poterlo fare: lei paga i suoi dipendenti, di conseguenza la sua parola è un ordine e le lamentele vanno accettate passivamente, sopportate come se fossero legge non scritta. L'ottica del denaro che può comprare tutto e la sicurezza della sua classe sociale creano attorno alla donna una patina di straniamento dalla realtà che non le fa comprendere, se non nella seconda parte del film, il suo inevitabile destino in una realtà altra da quella borghese.

Il gioco di potere tra i due inizia a mutare infatti durante la sequenza del gommone. Una volta rotto il motore dell'imbarcazione, la donna si rivela non solo incapace della pur minima collaborazione, ma si mostra anche d'intralcio a qualsiasi tentativo di Gennarino di risolvere la situazione di difficoltà. Nell'ordine, dapprima si lamenta dell'incompetenza del marinaio di aggiustare il motore, poi non accetta di essere stata lei la causa di quella scomoda realtà liquidando l'uomo con la scusa di non voler polemizzare (un refrain tipico del personaggio "superiore" che tornerà anche in seguito). In seguito rifiuta la sua offerta di mangiare il pesce crudo pescato con difficoltà gettandolo inorridita in mare invece di ridarlo al povero Gennarino come lui aveva chiesto. Alle proteste dell'uomo Raffaella risponde come se lui non fosse lì, con gli occhi chiusi come a pensare, ribattendo che il digiuno e le diete sono salutari e che anche le donne del Sud dovrebbero farne vista la loro tendenza a "deformarsi" dopo i vent'anni. A questa provocazione l'uomo risponde che molte donne meridionali fanno per forza la dieta, a causa della miseria causata, è sottinteso, dallo sfruttamento dei poveri da parte dei capitalisti.

La situazione prima del naufragio mostra i due personaggi su un piano quasi di uguaglianza semantica. Gennarino è l'unico che in potenza può riuscire a risolvere il problema del motore rotto o almeno che conosce un po' il mare; Raffaella d'altra parte continua a essere la signora da accontentare, è la proprietaria del gommone, quindi ancora "padrona" del mezzo di salvezza dei due.

Un cambio più significativo si ha non appena i due approdano sull'isola deserta. Gennarino inizia a salire verso la cima più alta del luogo per verificare la presenza o meno di altre persone. Raffaella lo segue a ruota, ovviamente lamentandosi. In questa sequenza Gennarino va in direzione della cinepresa, fermandosi e sorridendo quando la signora palesa il suo desiderio di salire con lui. Una volta che la figura di lui è fuori campo la camera punta su Raffaella, la quale continua a sproloquiare sulla ovvia presenza nell'isola di un albergo, di un motel o di un bar. In questo lasso di tempo la cinepresa continua a stringere sul suo volto fino a fermarsi su un primissimo piano sul quale la donna, sicura della fine dell'incubo, palesa la sua enorme voglia di un caffè; freddo ovviamente.

Questa breve sequenza illustra pienamente il carattere della protagonista, o almeno lo stereotipo da lei incarnato. Raffaella non sa nulla del mondo vero, della realtà concreta fatta di difficoltà quotidiane. Ignora completamente il concetto di sopravvivenza, non riconoscendo nemmeno quello che, almeno agli occhi esperti di Gennarino, è palesemente un luogo disabitato. Nonostante ciò, la donna rimane sicuramente ancorata alle illusioni del benessere cui è abituata. La strada rocciosa in salita percorsa sciorinando fiumi di parole sulla presenza di un luogo di ristoro costituisce l'ultimo e più completo espediente semantico in grado di illustrare l'essenza simbolica di Raffaella. La regista, utilizzando in questa precisa sequenza la stretta progressiva sul volto di lei, spoglia il personaggio di qualsiasi ipotetico barlume di reale. Inoltre, fermando l'inquadratura sul primissimo piano mentre la donna specifica di volere un caffè freddo, ne rivela la inadeguatezza totale alla realtà naturale e preannuncia idealmente il destino che l'attende assieme al suo contraltare maschile.

I piani di potere stanno infatti per invertirsi e ciò è suggerito innanzitutto dalla posizione di superiorità geografica in cui si trova Gennarino. Il marinaio giunge infatti sulla cima dell'isola e da lì non solo sovrasta l'intero paesaggio ma soprattutto si trova in una posizione di predominio nei confronti di Raffaella. In questa occasione, l'uomo annuncia ironico che il famoso caffè freddo dovrà aspettare in quanto sembra siano naufragati in quello che appare in tutto e per tutto come un isolotto "desertu e selvaticu".

La sequenza immediatamente successiva, in cui Gennarino discende dall'altura, rappresenta infine la totale rottura dei piani verbali e il ribaltamento completo delle dinamiche di potere. Dopo l'ennesimo insulto circa la sua incompetenza seguito a un altro dei comandi esasperanti di Raffaella, Gennarino perde le staffe e dalla posizione sopraelevata in cui si trova scaraventa sulla donna i suoi bagagli urlando impropri e insulti scurrili. La signora, attonita, sulle prime non sa cosa rispondere e solo dopo un lungo istante in cui riprende fiato ha la forza di urlare un timido "Maleducato!", mentre fuori campo la voce del marinaio continua a ribattere urlando ingiurie e impropri coloriti. Gennarino risale la scogliera e dall'alto, confidando nelle sue capacità e ridendo del destino che attende Raffaella,

guarda la donna che impotente cammina lungo la spiaggia cercando inutilmente di rispondere agli insulti del suo oramai ex dipendente.

In un contesto naturale l'arroganza e il benessere della classe borghese non servono a molto. Lontani dalla bolla di civiltà rappresentata dallo yacht i due sono adesso soggetti a nuove leggi, quelle della sopravvivenza. Il drammatico vantaggio di Gennarino pone l'uomo in condizione di totale predominio. Adesso è lui a possedere l'unico bene di valore in un contesto vitale: le capacità pratiche. L'uomo è infatti in grado di cacciare, pescare, accendere un fuoco e procurarsi acqua potabile; tutto il necessario insomma per adattarsi e sopravvivere in una situazione di necessità. Al contrario Raffaella è totalmente impotente, priva del benché minimo senso pratico e dipendente in tutto dalla sua controparte maschile. In questo nuovo contesto relazionale Gennarino prende non solo il posto ideale che Raffaella occupava sullo yacht, ma lo esaspera fino a mutarsi in sadico manipolatore intento a trasformare la donna in una schiava. Innanzitutto inizia a rivolgersi a lei con l'appellativo di "Femmina", riducendone la identità individuale alla mera natura biologica. A questo si aggiunge la pretesa di essere chiamato "Signor Carunchio", stracciando il "Gennarino" confidenziale simbolo della sua condizione di sottoposto. L'inversione nominale dei ruoli si attiva anche sul piano pratico. Raffaella per vivere deve lavorare, ma per lavorare è prima necessario che riconosca l'autorità del suo superiore, del nuovo "padrone". La sola volontà, l'accettazione di un ruolo non basta. Raffaella vorrebbe mettersi al lavoro ma Gennarino glielo impedisce perché ancora non si è abbandonata *perinde ac cadaver* al suo proprietario. Come in un sistema di caporalato feudale, la donna è di fatto costretta a sottomettersi totalmente per vivere, e il sigillo di questo nuovo contratto è il bacio della mano padronale. Dopo i primi rifiuti alla fine si lascia andare e bacia il pugno stretto di Gennarino, simbolo evidente della dura esistenza che la attende. L'inquadratura è assai eloquente: il marinaio spinge il capo di lei verso la sua mano chiusa e, dopo aver ottenuto ciò che vuole, lo rilascia con violenza in modo da mostrare il volto di una Raffaella nuova, dalla quale fuoriesce un'espressione rabbiosa, animalesca, segnale di una primordialità sopita e ora prontamente risvegliata.

Da questo momento in poi lo spettatore è testimone di una escalation di violenza psicologica e fisica perpetrata da Gennarino ai danni della sua ex datrice di lavoro. Piuttosto che lasciare a lei i rimasugli dell'aragosta da lui pescata e cucinata preferisce gettarli, così come prima Raffaella aveva gettato in mare il pesce catturato con fatica da Gennarino. Si tratta palesemente di una vendetta simbolica, in cui il marinaio, allegoria del ceto proletario, fa assaporare alla donna borghese le pene della miseria provate per secoli dalla sua gente.

La brutalità incontrollata dell'uomo sfocia però subito dopo, quando Raffaella prova a ribellarsi, provocando l'esultanza rabbiosa di Gennarino che ora può sfogare tutta la sua rabbia su di lei. Inizia allora una sequenza in cui per sei minuti la donna viene ripetutamente colpita e schiaffeggiata in nome della personale "giustizia proletaria" del marinaio. La sequenza si dipana secondo un'alternanza di campi lunghi con primi piani e campi medi, scanditi dal suono delle percosse cui fa eco una litania penitenziale recitata da Gennarino che ricorda a Raffaella i motivi della sua punizione (crisi economica, conti segreti in Svizzera, tasse, IVA, ospedali, miseria ecc.). Nella scena seguente, spesso denominata la "scena dello stupro", anche se questo non avviene mai, Gennarino sottomette Raffaella alla sua completa volontà. Una volta capito il desiderio sessuale della donna, il nuovo "padrone" la chiama "impotente puttana industriale", evidenziando oramai la sconfitta totale della sua controparte femminile. Non contento Gennarino porta Raffaella, in una sequenza fatta quasi esclusivamente di mobilissimi primi piani alternati, ad ammettere la sua arresa. Una volta ottenuta la muta confessione della donna, però, Gennarino si nega. Nella sua visione la sottomissione non può essere solo carnale, ma deve coinvolgere anche la sfera emozionale. L'erotismo con cui viene bombardata Raffaella è solo il preludio al sentimento che la investirà nella sua interezza.

L'amore che nasce in lei per Gennarino va di pari passo con la progressiva e spontanea sottomissione verso di lui. L'abbandono è oramai totale, la signora altezzosa che si lamentava della pasta scotta e del caffè riscaldato è ora schiava del proletario meridionale. La passione che sfocia da questa nuova relazione si trasforma presto in amore da parte di entrambi. Raffaella non può fare a meno di

riconoscere in Gennarino, seguendo un noto cliché romantico, il “primo vero uomo” della sua vita. Per parte sua, l’uomo si lascia prendere da questa nuova e inaspettata storia d’amore accettando il suo sentimento come segno del suo buon operato. L’insolito destino che travolge i due protagonisti si schianta però con il ritorno alla civiltà, quando, come noto, il sogno si infrange contro il muro della società che riporta entrambi i protagonisti ai loro ruoli originari.

Gli occhi di Gennarino, ovvero dell’uso improprio del potere

Gennarino è un terrone; almeno secondo l’ottica di Raffaella. Ma cosa vuol denotare questo termine agli occhi della signora? “Terrone” è, nella visione dispregiativa di una fetta della popolazione italiana, il livello più basso nella scala sociale della penisola. Questa parola indica un individuo proveniente dal Sud Italia – e peculiarmente un immigrato in cerca di lavoro in una città del Nord –, come pure una persona rozza, maleducata, superstiziosa. Il suo utilizzo spregiativo e ingiurioso data maggiormente agli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso, soprattutto in quelle zone settentrionali italiane dove si era registrato un grande afflusso di masse migratorie (si pensi al triangolo industriale Genova-Torino-Milano). Molte volte a questo epiteto vengono associate caratteristiche negative come ignoranza, scarsa voglia di lavorare, disprezzo delle leggi come pure di alcune norme igieniche. Allo stesso modo, il termine ha sempre più assunto il significato di “persona rozza”, dai modi inurbani e maleducata, restando un insulto finalizzato a chiari intenti discriminatori.⁵ In ultimo vengono spesso associati al termine anche tratti somatici e fisici, come la carnagione scura, la bassa statura, caratteristiche fisiche storicamente preponderanti al Sud rispetto al Nord Italia.⁶

Questo quadro semantico, costituito in definitiva da una densa raccolta di luoghi comuni, rappresenta l’immagine che la protagonista del film possiede, per suo proprio background, non solo del marinaio

⁵ Si veda almeno Pino Aprile, *Terroni*, Milano, Piemme, 2013.

⁶ http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/04_Aprile/19/terrone.shtml ;
<http://www.oggi7.info/2008/10/27/1452-eventi-cultura-dai-terroni-agli-extracomunitari>

Gennarino, ma dell'intero equipaggio dello yacht. Gennarino rappresenta però la summa del "terrone" classico. Fisicamente è perfetto: carnagione scura, capelli ribelli, statura medio-bassa. L'unica nota stonata è rappresentata dai mobilissimi occhi verdi, che però potrebbero essere facilmente liquidati come un retaggio genetico della dominazione normanno-sveva. Il razzismo culturale di Raffaella la porta però a estremizzare, nella prima parte del film, i comportamenti dell'uomo. Svogliatezza (il caffè riscaldato), incompetenza (la pasta scotta), mancanza di igiene (la maglietta sudata) sono solo alcune delle caratteristiche saturate dalla mentalità borghese e pseudo-intellettuale della donna. Gli insulti che lei riesce a indirizzargli durante la disavventura sull'isola sono tutti di stampo razziale (Etiopia, negus, negro, abissino, africano, terrone ecc.) tesi a identificare l'uomo del Sud come equipollente di un africano e quindi, secondo questa ottica razziale, come un essere inferiore.

Eppure quello che a prima vista sembra unicamente una vittima, a una più approfondita analisi appare in realtà alquanto differente. Gennarino, nonostante il suo carattere sanguigno, possiede un elevato grado di sopportazione; mai come Pippo, certo, ma cionondimeno è innegabile che ci voglia una buona dose di pazienza per lavorare alle dipendenze di Raffaella Pavone Lanzetti. È un lavoratore, leader della sezione del PCI del suo paesino, conosce la società a lui contemporanea, auspica la fine del capitalismo, possiede alcune nozioni di scienza politica. È, in buona sostanza, un degno rappresentante della classe proletaria. Ciononostante, questo personaggio ripropone in sé alcune caratteristiche tipiche di una società patriarcale che stonano non poco con l'ideologia marxista da lui professata. Inutile dire che l'elemento più evidente è quello legato alla sfera misogina e machista. Tralasciando le prime battute da lui pronunciate (insulti a denti stretti verso Raffaella, donna e *perciò* ancor peggiore dei capitalisti normali), il disprezzo per il genere femminile emerge chiaramente nella già citata sequenza sul cambio delle magliette, quando Gennarino apostrofa Raffaella come "schifosissima femmina".

Il suo pensiero è ancora più chiaro nel dialogo notturno con Pippo, quando entrambi gli uomini criticano il comportamento di Raffaella, o meglio del marito, che lascia la moglie a giocare e a bere

di notte mentre lui va a letto. “Bella educazione!” esclama Gennarino, per il quale un comportamento del genere dovrebbe essere appannaggio del solo sesso maschile, come vuole, per l’appunto, “l’educazione”. La colpa di questo stravolgimento della realtà è dunque da imputare non tanto alle donne, quanto piuttosto a quei mariti “che rovinano tutte le femmine” con la loro permissività mettendo in pericolo l’autorità dell’uomo di casa (“E chi ce le lava dopo le mutande?” si domanda fra sé e sé il protagonista).

I limiti di Gennarino però non sono solo quelli collegati con il machismo. Sempre nel dialogo con Pippo, i due hanno uno scambio di battute circa due spinelli trovati dal superiore sottocoperta. Alla proposta di quest’ultimo di provarli Gennarino ribatte offeso con una prosopopea tragica sui nefasti effetti della “mariana” che potrebbero portare l’amico a prendere il vizio, rubare e in ultimo finire in carcere. Già da qui si comprende come nella pratica Gennarino appartenga a un ceto sociale chiuso, poco o nulla aggiornato sulla vita reale, che vive di luoghi comuni sulla borghesia e i “viziosi” capitalisti il cui principale divertimento sembra sia l’organizzazione di orge tiberine a base di droga e alcool.

Questo plateale disprezzo per i vizi pare proprio provenire da un substrato culturale di stampo cattolico, che, come noto, influenzava larga parte della popolazione italiana. Gennarino depreca i presunti usi morali della borghesia come un inquisitore domenicano cinquecentesco. Mirabile a tal proposito la sequenza della seduzione di Gennarino vicino al focolare notturno, dove in un impeto di erotismo mistico il marinaio incita Raffaella a “confessare” i suoi peccati di lussuria. L’atteggiamento pretesco, o almeno devozionale, del protagonista si mostra nella scena della casa sul mare scoperta da Gennarino, all’interno della quale vi è una croce in ferro battuto. Non si tratta però di una croce normale, ma di una croce attorniata dai simboli della passione, di fronte alla quale il pudico marinaio decide di farsi il segno di croce prima di levarsi la maglietta.

Tutti questi elementi caratterizzanti un livello culturale decisamente basso risultano in definitiva i tipi precipui di una fascia del proletariato solo parzialmente permeabile alle idee marxiste. La

commistione di queste con la morale cristiana, come accade in Gennarino, generano un personaggio politicamente e umanamente ambiguo, a metà tra il giustiziere del popolo e il confessore patibolare. Entrambi i caratteri risaltano nel protagonista, il quale, una volta ottenuto il potere non pensa a una sana amministrazione di esso, bensì a una somministrazione plateale di punizione e insegnamento. Gennarino è dunque insieme prete e boia, ma le sue azioni non rientrano nell'economia salvifica della giustizia terrena, bensì in quella della rivalsa sociale diretta e pura, il cui elemento portante è quello della vendetta. Gennarino, allegoria rabbiosa del proletariato offeso e calpestato, mostra gli effetti del cattivo uso del comando. Sebbene il potere delle masse sia uno dei sogni auspicati da Marx, tuttavia esso risulta pericoloso perché non guidato da una preparazione culturale adeguata che riesca a dar frutto nella formazione di una coscienza di classe. Il machismo, la concezione retrograda circa la sottomissione della donna al maschio dominante, l'eco vicina della formazione cattolica sono tutti elementi che portano il protagonista a compiere azioni violente col pretesto di fare giustizia del popolo lavoratore. Ma la giustizia non è vendetta, e l'operato di Gennarino si ripercuote sul destino stesso del protagonista, che, trasformatosi in aguzzino, non appare tanto diverso dai capitani d'industria o dai caporali meridionali che assoggettano i propri sottoposti al loro desiderio di comando.

La trasmigrazione di un potere da un soggetto a un altro rappresenta un pericolo per la nozione stessa di *potere operaio*, in quanto se non indirizzata da una comprensione culturale dei problemi sociali può degenerare nella mera riproposizione delle violenze perpetrate dalla classe borghese ai danni del proletariato.

In conclusione, *Travolti da un insolito destino*, con le sue numerose sfaccettature semantiche appare come un quadro complesso non solo della società italiana degli anni Settanta, ma anche delle contraddizioni della classe lavoratrice peninsulare la quale, per ottenere dei concreti risultati deve prima svecchiarsi del suo barbaro corredo reazionario di sessismo e dottrina parrocchiale, istruirsi e comprendere infine il significato pregnante del termine "rivoluzione".

Bibliografia

- Pino Aprile, *Terroni*, Milano, Piemme, 2013
- Claudia Cascone, *Il sud di Lina Wertmüller*, Napoli, Guida, 2006
- Thomas Koebner, *Filmregisseure: Biographien, Werkbeschreibungen, Filmographien*, Stuttgart, Reclam, 2008
- Samira Leglib, *L'Italia fraintesa di Lina Wertmüller*, *Oggi7*, 01-08-2008, <http://www.oggi7.info/2008/01/08/617-litalia-fraintesa-della-wertm-ller>
- Samira Leglib, *Dai "terroni" agli "extracomunitari"*, *Oggi7*, 27-10-2008, <http://www.oggi7.info/2008/10/27/1452-eventi-cultura-dai-terroni-agli-extracomunitari>
- Grace Russo Bullaro, *Man in disorder. The cinema of Lina Wertmüller in the 1970's*, Leicester, Troubador, 2006
- Lina Wertmüller, *Avrei voluto uno zio esibizionista*, Milano, Mondadori, 1990